

ТИПЫ И ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Атамирзаева Камила Алишеровна
преподаватель кафедры русского языка
Наманган, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

XXI век лингвисты называют эпохой неологизмов, это связано с тем, что словарный состав языка постоянно пополняется новыми лексическими единицами, которые зависят от стремительных изменений в обществе, нововведений в социальной, политической, экономической и научно-технической сфере. Последние изменения в любой сфере зеркально отражаются в языке в виде появления новых слов. В статье рассматривается проблема происхождения неологизмов и пути вхождения таковых в словарный запас носителя русского языка.

Ключевые слова: окказионализмы, актуализмы, экспрессизмы, футурологизмы, однослова, протологизмы, неологизмы, футуризм, авторский неологизм, процесс, явление.

ABSTRACT

Linguists call the XXI century the era of neologisms, this is due to the fact that the vocabulary of the language is constantly updated with new lexical units that depend on rapid changes in society, innovations in the social, political, economic, scientific and technical spheres. Recent changes in any sphere are mirrored in the language in the form of the appearance of new words. The article deals with the problem of the origin of neologisms and the ways of their entry into the vocabulary of a native speaker of the Russian language.

Keywords: occasionalisms, actualisms, expressivisms, futurologisms, monosyllables, protologisms, neologisms, futurism, author's neologism, process, phenomenon.

Каждый язык развивался и развивается в соответствии со своими внутренними законами и построил определенную грамматическую структуру со своими характерными особенностями.

Новые слова, еще не успевшие утвердиться в словарном составе языка называются неологизмами.

Неологизмы (от греческого *neos* — «новый» и *logos* — слово) — слова, созданные для обозначения новых предметов, признаков, действий. По источнику происхождения различают: языковые и индивидуально — авторские неологизмы.

В 1990-ых годах лексическими неологизмами были: «озвучивать», «беспредельщина», «наличность», «халявщина», «саммит», «киллер». Семантическими неологизмами можно назвать такие слова, как: «челнок», «разборки», «обвал», «обломщина», «наезжать», «париться», «крутизна».

От общеязыковых неологизмов выделяются индивидуальные новообразования, то есть «неологизмы». Неологизмы образуются применительно к какому-либо определенному случаю, для конкретного произведения. Например, у Андрея Белого: ласточка «забелогрудилась», крыши «зеленожелезались». Окказионализмы, которые ограничены своим контекстом не входят и не претендуют войти в словарный состав языка.

Можем выделить еще и потенциальные слова, их нет в словарях, но они содержатся в запасе языка, и легко образуются по известным образцам. Значимость неологизмов увеличивается в процессе ускорения языкового процесса в обществе. Нужно отметить еще и протологизмы - это когда автор специально создает и предлагает ввести в язык новое слово, например, «канцелярит» К. Чуковского или «образовщина» А. Солженицина.

Отдельный разряд неологизмов составляют футурологизмы - слова, которые указывают на те объекты, появление их прогнозируются в будущем. К числу таких слов можно отнести слова «робот», «нанобот», «клонирование», «андроид».

Явный интерес (лингвистический и художественный) представляют «однословия», такие слова, которых создают как самостоятельные, минимальные по объему произведения словесного искусства. Например, многие неологизмы В. Хлебникова («ладомир», «творянин» и др.).

Актуализмы-это новые слова, обозначающие явления, которые ранее не были известны обществу. Например, «компьютер», «нейлон». Актуализмы входят в нашу повседневную жизнь одновременно с обозначаемыми ими явлениями или же вскоре после них. Появляются новые приборы, программы, товары, предметы быта, технические или медицинские новинки, научные идеи, политические движения- и появляются слова, например, «интернет», «браузер», «поисковик», «пиар», «йогурт», «маркетолог», «ваучер» и т.д. Актуализмы отвечают на запросы нового жизненного явления. Экспрессизмы-обозначают новые слова, которые связаны с целью художественной выразительности. Например, «смехачи», «времышы» В. Хлебникова. Например, «крылышковать»

или «золотописьмо» В. Хлебникова, «зведенеть» и «лепетай» у А. Белого, «повсеградно» и «обэкранить» у И. Северянина.

Различие актуализмов и экспрессизмов в том, что вторая, как правило, надолго остается в числе неологизмов и продолжает удивлять и казаться для нас новыми.

В 21 веке стали неологизмами такие слова как: «локдаун», «ковид», «коуч», «хейтер», «фэйк», «сэлфи», «криптовалюта» и т.д., которые через несколько лет станут для нас общеупотребительными.

Таким образом, в фонд современного русского языка входят многие заимствования, некоторые из них забываются, переходят из активного словарного запаса в пассивный, а другие же наоборот вытесняют исконную лексику языка, становясь наиболее употребительными. В погоне за современностью, мы используем иностранные слова — сначала в предназначенной для явления сфере, а потом и в быту. Усиление глобализации, интернет технологий отражаются на жизни общества, а значит и на языке. Языковая система русского языка становится ближе к другим культурам, и в этом нет ничего плохого, если это касается нормы и меры. Новые лексемы необходимы фонду каждого языка, они способствуют многообразию и обогащению языковой системы, но не стоит забывать, что не только жизнь создаёт язык, но и он формирует нашу жизнь.

REFERENCES:

1. Александрова О. И. Неологизмы и окказионализмы. — Куйбышев, 1974.
2. Артюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. — М., 1996.
3. Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно семантический анализ. — Калининград, 1997.
4. Богданов Н. А., Шеляховская Л. А. Словообразовательный процесс изучений некоторых групп окказионализмов. — С. П. 1998.
5. Брагина А. А. Неологизмы в русском языке. — М.: «Просвещение», 2000. — 310 с.
6. Диброва Е. И. «Современный русский язык. Часть I.» — М.: «Слово», 2003. — 189 с.
7. Касаткин Л. Л. «Русский язык». — М.: «Речь», 2014. — 609 с
8. Фомина М. И. «Современный русский язык. Лексикология». — М.: «Просвещение», 2010. — 259 с
9. Лопатин В. В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования. — М., 1973.